

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНИ СЕМЕННИКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РОВИКУРТА

Дусметов А.Т.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью исследования было изучение особенностей реакции половых и соматических клеток на действие ровикурта, а также изучение некоторых аспектов механизма этого действия. Материалами исследования послужил новый инсектицид ровикурт, выпускаемый фирмой «Хиноин» (Венгрия) в виде 20% эмульсионного раствора, предлагаемый в качестве системного акарицида. Он хорошо смешивается с большинством органических растворителей и состоит из 23% амбуш (перметрина) и 2% тетраметрина. При остром и хроническом воздействии пиретроидов происходит изменение тонкой структуры синаптонемного комплекса, задержка дифференцировки сперматоцитов и сперматид, появление многоядерных клеток, а также структурные изменения sustentоцитов и специализированных связей между соседними sustentоцитами и половыми клетками.

Ключевые слова: ровикурт, синаптонемный комплекс, сперматид, sustentоцит

PATHOMORPHOLOGICAL FEATURES OF TESTICULAR TISSUE UNDER EXPERIMENTAL EXPOSURE TO ROVICURT

Dusmetov A.T.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to investigate the characteristics of the response of germ and somatic cells to the action of rovicurt, as well as to analyze certain aspects of its mechanism of action. The study material was a new insecticide, rovicurt, produced by the company "Chinoin" (Hungary) in the form of a 20% emulsifiable concentrate and proposed as a systemic acaricide. It is well miscible with most organic solvents and consists of 23% ambush (permethrin) and 2% tetramethrin. Under conditions of acute and chronic exposure to pyrethroids, alterations in the ultrastructure of the synaptonemal complex are observed, along with delayed differentiation of spermatocytes and spermatids, the appearance of multinucleated cells, and structural changes in sustentocytes, as well as in the specialized junctions between adjacent sustentocytes and germ cells.

Keywords: rovicurt, synaptonemal complex, spermatid, sustentocyte.

РОВИКУРТНИНГ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАЪСИРИДА УРУҒДОН ТЎҚИМАСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Дусметов А.Т.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади ровикурт таъсирида жинсий ва соматик ҳужайраларнинг реакция хусусиятларини, шунингдек ушбу таъсир механизмининг айрим жиҳатларини ўрганишдан иборат. Тадқиқот материали сифатида Венгриянинг «Хиноин» фирмаси томонидан ишлаб чиқарилган, 20% эмульсион эритма кўринишидаги янги инсектицид - ровикурт қўлланилди. У тизимли акарицид сифатида таклиф этилган бўлиб, кўпчилик органик эритувчилар билан яхши аралашади ва таркиби 23% амбуш (перметрин) ҳамда 2% тетраметриндан иборат. Пиретроидларнинг ўткир ва сурункали таъсири шароитида синаптонемал комплекснинг нозик тузилишида ўзгаришлар, сперматоцитлар ва сперматидларнинг дифференциацияси кечикиши, кўп ядроли ҳужайраларнинг пайдо бўлиши, шунингдек sustentоцитлар ҳамда қўшни sustentоцитлар ва жинсий ҳужайралар ўртасидаги махсус боғланишларда структур ўзгаришлар аниқланади.

Калит сўзлар: ровикурт, синаптонемал комплекс, сперматид, sustentоцит.

Актуальность. Одной из актуальных проблем, стоящих перед человечеством в связи с научно-техническим прогрессом, является загрязнение окружающей среды. Это выдвинуло на первый план неотложные задачи по контролю за загрязнениями и разработке научных направлений, которые позволят оценить влияние этих процессов на человека. В настоящее время в мире ежегодно используется более миллиона химических веществ и пестицидов, а их насчитывается более 900 разновидностей. Их использование позволяет получать дополнительную сельскохозяйственную продукцию. Однако с

резким ростом промышленности и выявлением сельского хозяйства огромное количество химических веществ, с которыми человек и животные не сталкивались в своем эволюционном развитии, превратило это химическое давление на окружающую среду в новый экологический фактор [1,2,5].

С ростом масштабов использования химических веществ, в частности пестицидов, растет и численность населения, имеющего с ними непосредственный контакт в производственных и полевых условиях. Как показали работы многих исследователей, пестициды могут способствовать развитию различных патологических процессов, в частности приводить к острым и хроническим отравлениям, обладать мутагенным, тератогенным, аллергенным, канцерогенным и другими эффектами [4,5,6]. Для человеческой популяции крайне нежелательно увеличение мутагенных факторов в окружающей среде, так как они создают реальную основу для увеличения генетического груза, в первую очередь изменения скорости мутационного процесса [7]. Испытание вновь созданных химических соединений на экспериментальных моделях направлено на поиск путей предотвращения или снижения контакта человека с теми, которые вызывают негативные последствия. При этом немаловажное значение имеет выяснение механизмов воздействия на организм человека и животных этой группы химических веществ. Это проблема общебиологических закономерностей взаимодействия организма с химическими веществами - одна из наиболее перспективных в развитии профилактической медицины в целом.

Литературные данные свидетельствуют о целесообразности изучения состояния репродуктивной системы при воздействии пестицидов, так как именно эта система наиболее чувствительна к действию химических веществ и в первую очередь страдает от их воздействия [8,9,10].

Результаты исследований влияния пестицида Ровикурт на репродуктивные системы противоречивы и далеки от полноты; вопрос его влияния на сперматогенез не изучен. Между тем, только знание тонких нарушений пролиферации, дифференцировки и метаболизма в клетках может в полной мере объяснить механизм негативных реакций организма на воздействие химических веществ, а также определить цепь компенсаторно-приспособительных процессов.

Цель и задачи исследования было изучение особенностей ответа половых и соматических клеток на действие Ровикурта, а также изучение некоторых аспектов механизма этого действия. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

- Изучить особенности пролиферации, дифференцировки и функциональной структуры клеток яичек крыс под влиянием различных доз Ровикурта.
- Изучить мутагенную активность различных доз Ровикурта в половых и соматических клетках крыс.

Материалы и методы. В эксперименте использовались белые крысы самцы и самки массой 150-200 г. Для изучения этого процесса были взяты самцы крыс (132 шт.), подвергнутые однократно воздействию ровикурта в дозах 380, 150, 75 мг/кг, а также контрольные животные. Исследования проводили на 1, 3, 7, 14, 21 и 70-е сутки после воздействия. А при повторном введении — дозах 38, 19 мг/кг в течение 2,5 месяцев, а также контрольные животные. Образцы ткани яичек фиксировали в жидкости Карнуа и 2,5% растворе глутаральдегида с последующей дополнительной фиксацией 1% раствором четырехоксида осмия, обезжовивали в спиртах восходящей крепости, заливали в парафин и в смесь эпонов. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином, полутонкие срезы, приготовленные на ультратоме ЛКВ-4800, окрашивали метиленовым синим.

Полученные результаты и обсуждения. При реализации поставленных задач впервые изучен характер особенностей действия Ровикурта на состояние дифференцировки клеточных элементов и сперматогенных клеток, что позволило выявить механизм действия данного препарата на репродуктивную систему. Задержка развития ранних и средних сперматид под влиянием Ровикурта в дозах 75 и 150 мг/кг и сокращение периода дифференцировки поздних сперматид под влиянием всех изученных доз свидетельствуют о том, что данные типы клеток чувствительны к воздействию, а данная патология приводит к нарушению работы репродуктивной системы и вызывает усиление антифертильного эффекта.

Установлено снижение количества гониев, что свидетельствует о специфичности ответа быстро обновляющихся стволовых клеток на воздействие. Полученные новые данные свидетельствуют о том, что именно эти клетки, обладающие наибольшей пролиферативной активностью, оказались наиболее уязвимыми среди элементов сперматогенного эпителия при действии Ровикурта. Отмечено повреждение дифференцированных клеток и нарушение целостности элементов, входящих в структуру гемотестикулярного барьера, служащего для генетической и иммунологической изоляции развивающихся половых клеток от изменяющейся внутренней среды организма.

Впервые изучено влияние ровикурта на окислительное фосфорилирование в митохондриях сперматогенных клеток, отмечено выраженное изменение функционального состояния яичек и развитие в них низкоэнергетических изменений, особенно в дозе 380 мг/кг которые лежат в основе нарушения ряда функций клеток этого органа. Изучение индукции доминантных летальных мутаций (ДЛМ) в половых клетках самцов проводилось путем учета доминантных летальных мутаций, вызывающих наследственные изменения половых клеток самцов после воздействия, приводящие к гибели потомства первого поколения в период эмбрионального развития. Однократное введение осуществлялось для определения чувствительности последовательно всех стадий сперматогенеза; через 2,5 месяца воздействия определялось интегральное влияние малых доз препарата на весь сперматогенез. Изменение эмбриональной смертности отражает чувствительность последовательно: 1 неделя - зрелые сперматозоиды; 2 - поздние сперматиды; 3- средние сперматиды; 4 - ранние сперматиды и сперматоциты; 8- сперматогонии. Для выявления мутагенной активности в зрелых половых клетках самцов использовались методы регистрации аномальных головок сперматозоидов. Для каждой дозы использовали 200 сперматозоидов, всего исследовали 12800. Анализ полученных данных после однократного внутрижелудочного введения препарата Ровикурт в дозах 380 и 150 мг/кг показал, что в первые сутки исследования (24 часа) отмечались изменения в системе микроциркуляции, которые выражались в виде нескольких феноменальных явлений. Первое явление - диapedез эритроцитов из микрососудов, приводящий к микрокровоизлияниям в интерстициальное пространство. Другое явление, возникшее через 24 часа после введения этих доз (380, 150 мг/кг), - отек стенок капилляров. Он выражался в утолщении и размытости контуров стенок. Это явление свидетельствует об увеличении проницаемости стенок микрососудов и носит обратимый характер. Отек ядер отдельных эндотелиальных клеток, входящих в состав стенок микрососудов, косвенно свидетельствует об отеке всей эндотелиальной клетки, что приводит к увеличению проницаемости сосудов. Указанные изменения микроциркуляции позволяют активизировать диapedез элементов лимфогистиоцитарного ряда, что способствует активации их функции в экстраваскулярном пространстве, что важно для ускорения репаративных процессов в яичках. Проникновение этих элементов внутрь семенных канальцев и их расположение между половыми клетками приводит к изменению микросреды, существующей среди эволюционно сложившейся ассоциации клеток. Биологическое значение усиления изоляции половых клеток от внутренней среды организма посредством компартментализации яичек заключается в том, что изоляция мейоцитов важна созданием специфической микросреды для осуществления мейоза. Гематотестикулярный барьер создает в окологлоустном компартменте особую физиологическую среду, отличную от той, которая существует вне его. Формирование гематотестикулярного барьера в онтогенезе млекопитающих совпадает по времени с появлением семенных канальцев половых клеток, вступающих в мейоз. Гематотестикулярный барьер характеризуется высокой прочностью морфологического субстрата и контролирует сперматогенез. Наши исследования выявили изменение целостности элементов гематотестикулярного барьера; к этим изменениям относятся, во-первых, нарушение микроциркуляторной системы, отсутствие параллельности слоев базальной мембраны, ее разрушение, нарушение структуры миоидных клеток и их плотной связи друг с другом (в дозе 380 мг/кг 14, 21 день); во-вторых, нарушение структуры специализированных связей между соседними sustentоцитами, которые принято считать наиболее эффективными компонентами гематотестикулярного барьера, что привело к отсутствию генетической защиты половых клеток, вступающих в мейоз, в результате чего образовались мутации, обнаруженные нами с учетом доминантных летальных мутаций. Доминантные летальные мутации были вызваны дозами 150 и 75 мг/кг в сперматоцитах и сперматиде разнoй степени зрелости (2-4 недели). Отсутствие мутагенного эффекта в ранних сперматиде и сперматоцитах (4 неделя) при дозе 380 мг/кг является следствием массовой гибели клеток на этих стадиях, что и привело к такому, казалось бы, парадоксальному эффекту высокой дозы по сравнению с более низкой дозой (150 мг/кг). Следовательно, наиболее чувствительными к воздействию ровикурта оказались клетки, начинающие и осуществляющие дифференцировку, и поэтому наиболее уязвимые. Стволовые клетки наименее активны и оказались устойчивыми к воздействию исследуемых доз ровикурта.

Наблюдаемое нами снижение сперматогониев при воздействии ровикурта (380-150 мг/кг через 7 дней) было обусловлено как дегенерацией, так и нарушением митотических делений (таблица 1).

В sustentоцитах наблюдалось: уменьшение элементов гранулярной цитоплазматической сети и количества свободных полисом, что приводит к выраженным изменениям белоксинтезирующих компонентов; расширение и сегментация цистерн гладкой цитоплазматической сети, элементов, являющихся специфической структурой, через которую андрогены достигают развивающихся половых клеток.

Таблица № 1.

Количественный анализ сперматогенного эпителия в семенниках крыс, подвергшихся однократному воздействию разных доз ровикурта.

Показатели	Контроль М ±	380 мг/кг М ±	150 мг/кг М ±	75 мг/кг М ±
Средний диаметр канальцев	198±2,3	200±0,7	223±2,9**	206±2,1*
Сперматогонии	16,4±0,1	9±0,9**	11±1,0**	12±0,3**
Клетки Сертоли	22,3±0,8	24±0,5	23±0,3	24±0,6*
Сперматиды и сперматоциты	347±4,5	334±23,7	331±1,9*	329±0,1*
Индекс клеток Сертоли	24,8±0,5	19,8±1,6*	21,5±0,4*	20,6±0,5*

Примечание: * P<0,05, ** P<0,001

В результате воздействия ровикурта нами была обнаружена резкая дегенерация клеточных органелл, суспендоцитов, расширение цистерн и канальцев, агранулярной цитоплазматической сети, появление большого количества крупных вакуолей. Резко увеличивается количество лизосом, фагосом и различного рода включений: липидных капель, остаточных телец, остатков фагоцитированной спермы. В области контактов соседних суспендоцитов выявляется уплотнение цитоплазматических мембран, умеренное расширение подмембранных цистерн цитоплазматического ретикула, уменьшение количества филаментов вплоть до полного исчезновения.

Описание изменений морфофункционального состояния суспендоцитов является морфологическим показателем нарушения важнейших функций гематотестикулярного барьера, создающего специфическое микроокружение клеток и обеспечивающего их иммунную защиту. Проведенные нами электронно-микроскопические исследования позволили обнаружить нарушение структуры синаптного комплекса (СК) в сперматоцитах на 56-е сутки после воздействия, что, по-видимому, может быть результатом формирования доминантных летальных мутаций, которые в дальнейшем проявляются у потомства леченых самцов. В сперматогенезе в ходе сложной дифференцировки половых клеток происходит образование сперматозоидов и сперматид. Проведенный нами количественный анализ частоты встречаемости различных стадий цикла сперматогенного эпителия показал задержку развития ранних и средних сперматид при однократном воздействии доз 75 и 150 мг/кг. Все исследованные дозы Ровикурта действуют как активаторы дифференцировки на поздние сперматиды. Вероятно, эти изменения произошли за счет уменьшения числа пролиферирующих клеток-предшественников при снижении числа пролиферирующих клеток; длительность пребывания ранних сперматид в профилирующем пуле увеличивается, тогда как для поздних сперматид время транзита сокращается за счет более быстрого прохождения поздних стадий пролиферации. Предполагается, что фактором, лимитирующим размножение клеток, является состояние цитоскелета. Обнаруженные нами изменения цитоскелета суспендоцитов привели к ряду мембранных и внутриклеточных изменений. Повреждение цитоскелета также вызывает дегенерацию всего пула половых клеток и нарушает нормальный ход сперматогенеза, что отражается в уменьшении числа сперматогониев и числа всех половых клеток. Обнаруженные нами морфологические изменения, такие как повреждение ядер сперматид с нормальной конфигурацией хроматидных телец, нарушение структуры пластического комплекса, из которого формируется акросома, позволяют предположить влияние ровикурта на синтез РНК и белка, что приводит к недостатку материалов, необходимых для формирования акросом. Указанные изменения в структуре сперматид привели к асинхронизации дифференцировки внутриклеточного объединения половых клеток.

Появление многоядерных сперматид через 5-6 дней после воздействия в дозе 380 мг/кг также свидетельствует о задержке образования сперматозоидов.

Полученные результаты позволили установить, что все клетки семенных канальцев обладают разной чувствительностью к действию ровикурта. Наиболее чувствительными являются сперматогонии типа «В» и промежуточные, а наиболее устойчивыми к воздействию этого препарата являются сперматогонии типа А0.

На основании проведенных исследований обнаружено изменение тонкой структуры синаптного комплекса, задержка дифференцировки сперматоцитов и сперматид, появление многоядерных клеток, а также структурные изменения суспендоцитов и специализированных связей между соседними суспендоцитами и половыми клетками. Выявлено отсутствие генетической защиты диффе-

ренцирующихся половых клеток, существует путь, по которому осуществляется образование атипичных сперматозоидов, а их количество в сперме определяется степенью бесплодия самцов.

Выводы:

1. При воздействии ровикурта в дозе 380 мг/кг нарушается пролиферация стволовых клеток яичек (сперматогониев). В основе этого процесса лежат дегенеративные изменения.
2. Различные популяции половых клеток по-разному реагируют на однократное действие ровикурта (в дозах 75 и 159 мг/кг): подавляется дифференцировка ранних и средних сперматид, активируются поздние сперматиды.
3. При воздействии пестицидов в дозах 75, 150 и 380 мг/кг наблюдается повреждение генома сперматогенных эпителиальных клеток.
4. Атипичные сперматозоиды образуются в результате изменений в sustentоцитах и специализированных связях между соседними sustentоцитами и половыми клетками, а также появления многоядерных клеток и нарушения синаптонемного комплекса.

Список литературы:

1. Балан Г.М., Иванова С.И. и др. Клиника, лечение и отдаленные последствия острых отравлений синтетическими пиретроидами. - М.:2001.С.59-63
2. Белов Д.А. Химические методы и средства защиты растений в лесном и озелененном хозяйстве: Учебное пособие для студентов. – М.: МГУЛ, 2003. – 128 с.
3. Галяутдинова Г.Г., Тремасов М.Я. О токсичности пиретроидов. Материалы Международной научно-практической конференции «Состояние и проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии в животноводстве». Чебоксары, 2004
4. Каган Ю.С. Блокаторы холинэстеразы / Ю.С. Каган, Н.В. Кокшарева, П.Г. Жминько // В кн.: Общая токсикология. Под ред. Б.А. Курляндского, В.А. Филова. – М.: «Медицина», 2002. – С. 176-227
5. Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике отравлений животных синтетическими пиретроидами. Москва, ФГНУ «Росинформпротекс», 2007.
7. Arena AC, Fernandez CD, Porto EM, Bis-sacot DZ, Pereira OC, Kempinas WG. Fenvalerate, a Pyrethroid Insecticide, Adversely Affects Sperm Production and Storage in Male Rats. J Toxicol Environ Health Part A (2008) 71(23):1550–8. doi:10.1080/15287390802392024
8. Katsuda Y. Progress and Future of Pyrethroids. Top Curr Chem(2012)314:1–30. doi: 10.1007/128_2011_252
9. Saillenfait AM, Ndiaye D, Sabate JP. Pyrethroids: Exposure and Health Effects– an Update. Int J Hygiene Environ Health (2015) 218(3):281–92. doi: 10.1016/j.ijheh.2015.01.002
10. Saillenfait AM, Ndiaye D, Sabate JP. The Estrogenic and Androgenic Potential of Pyrethroids In Vitro. Review. Toxicol Vitro Int J Published Assoc BIBRA (2016) 34:321–32. doi: 10.1016/j.tiv.2016.02.020
11. Song L, Wang YB, Sun H, Yuan C, Hong X, Qu JH, et al. Effects of Fenvalerate and Cypermethrin on Rat Sperm Motility Patterns In Vitro as Measured by Computer Assisted Sperm Analysis. J Toxicol Environ Health Part A (2008) 71(5):325–32. doi:10.1080/15287390701738517
12. Zhang X, Zhang T, Ren X, Chen X, Wang S and Qin C (2021) Pyrethroids Toxicity to the Male Reproductive System and Offspring as a Function of Oxidative Stress Induction: Rodent Studies. Front. Endocrinol. 12:656106. doi: 10.3389/fendo.2021.656106

Для цитирования: Дусметов А.Т. Патоморфологические особенности ткани семенника при экспериментальном воздействии ровикурта // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 649–653. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18434490>